

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

ISSN 2410-0897

INDEX COPERNICUS
I N T E R N A T I O N A L

ICV: 70.56

DOI: 10.31376/2410-0897-2022-3-50-10-272

ВІСНИК

ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Наукове видання

BULLETIN

OF OLEKSANDR DOVZHENKO HLUKHIV
NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Scientific publication

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
PEDAGOGICAL SCIENCES

Випуск 3 (50), 2022. Частина 1

Issue 3 (50), 2022. Part 1

Збірник наукових праць,
заснований у листопаді 2002 року
(виходить три рази на рік)

Глухів – 2022

ISSN 2410-0897

Свідоцтво Державної реєстраційної служби України
КВ № 17291-6061ПР від 18.11.2010 р.

ВІСНИК
ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Наукове видання
Збірник наукових праць
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

BULLETIN
OF OLEKSANDR DOVZHENKO HLUKHIV
NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Scientific publication
Collection of research papers
PEDAGOGICAL SCIENCES

Збірник належить до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», у яких можуть публікуватися результати досліджень здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук за педагогічними спеціальностями 011, 012, 013, 014, 015 на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 1471.

The journal is included in the «List of scholarly professional editions of Ukraine» of category «B» in which the results of the theses for obtaining the scientific degrees of Ph.D and Doctor of Sciences in Pedagogy may be published results of specialties 011, 012, 013, 014, 015 can be published on the basis of the Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine of November 26, 2020 No 1471.

Індексується в наукометричних базах:

Index Copernicus, PUBLONS, CrossRef, Open Researcher and Contributor ID (ORCID), WorldCat, InfoBaseIndex, «Polska Bibliografia Naukowa» (PBN), Google Scholar, Академічний базі даних ResearchBib, Науковій періодиці України.

Випуск 3 (50), 2022. Частина 1

Issue 3 (50), 2022. Part 1

Рекомендовано до друку та поширення через інтернет на основі рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол № 4 від 26 жовтня 2022).

Recommended for publication by the Academic Council of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University (proceedings № 4 from October 26, 2022).

Сайт видання: <http://visn-ped.gnpu.edu.ua>

Адреса редакції: ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область, 41400
E-mail: visnukgnpu@gmail.com.
тел/факс (05444) 2-34-74

Editorial office address: OLEKSANDR DOVZHENKO HLUKHIV NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Kyivo-Moskovska Str., 24, Hlukhiv, Sumy Region, 41400
E-mail: visnukgnpu@gmail.com;
tel. / fax (05444) 2-34-74

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

EDITORIAL BOARD:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: ЛУЦЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, доктор педагогічних наук, професор <i>(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна)</i>	EDITOR-IN-CHIEF: HRYNORII LUTSENKO, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor <i>(Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine)</i>
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: КОВАЛЬЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, доктор педагогічних наук, професор <i>(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна)</i>	DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF VASYL KOVALCHUK, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor <i>(Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine)</i>
Відповідальний секретар: ХОЛЯВКО ІРИНА ВІКТОРІВНА, кандидат філологічних наук, доцент <i>(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна)</i>	Executive Secretary: IRYNA KHOLIIVKO, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor <i>(Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine)</i>
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: БАЗИЛЬ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА, доктор педагогічних наук, доцент <i>(Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна)</i>	MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD: LIUDMYLA BAZYL, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor <i>(Institute of vocational education and training of the National academy of educational sciences of Ukraine, Ukraine)</i>
БУТЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент <i>(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна)</i>	HALYNA BUTENKO, Candidate of Science of Physical Education and Sport, Associate Professor <i>(Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine)</i>
ГОЛЮК ОКСАНА АНАТОЛІВНА, кандидат педагогічних наук, доцент <i>(Маріупольський державний університет, Україна)</i>	OKSANA HOLIUK, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor <i>(Mariupol State University, Ukraine)</i>
КОВАЛЬЧУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент <i>(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна)</i>	ANDRII KOVALCHUK, Candidate of Science of Physical Education and Sport, Associate Professor <i>(Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskiy State Pedagogical University, Ukraine)</i>
КУГАЙ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, доктор педагогічних наук, доцент <i>(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна)</i>	NATALIA KUHAI, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor <i>(Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine)</i>
КУЗЬМІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, доктор педагогічних наук, професор <i>(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна)</i>	ANATOLIY KUZMINSKYI, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor <i>(Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine)</i>
КУРОК ВІРА ПАНАСІВНА, доктор педагогічних наук, професор <i>(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна)</i>	VIRA KUROK, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor <i>(Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine)</i>
ЛОДАТКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор педагогічних наук, професор <i>(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна)</i>	YEVHEN LODATKO, Doctor of Pedagogical Science, Professor <i>(Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine)</i>
ЛУЦЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА, доктор педагогічних наук, доцент <i>(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна)</i>	HALYNA LUTSENKO, Doctor of Pedagogical Science, Associate Professor <i>Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine)</i>
ЯЛАНСЬКА СВИТЛАНА ПАВЛІВНА, доктор психологічних наук, кандидат педагогічних наук, професор <i>(Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна)</i>	SVITLANA YALANSKA, Doctor of Psychological Sciences, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor <i>(National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine)</i>
ERAY EGMİR, Assistant Professor, Education Faculty-Department of Curriculum and Instruction <i>(Afyon Kocatepe University, Turkey / Афьон Коджетепе, Туреччина)</i>	ERAY EGMİR, Doctor of Philosophy, Assistant Professor, Education Faculty-Department of Curriculum and Instruction <i>(Afyon Kocatepe University, Turkey)</i>
ÜMIT YILDIZ, Assoc. Prof. Dr., Faculty of Education, <i>(Akdeniz University, Antalya, Turkey, / Університет Акденіз, Туреччина)</i>	ÜMIT YILDIZ, Doctor of Philosophy, Associate Professor, Dr., Faculty of Education, <i>(Akdeniz University, Antalya, Turkey)</i>

ЗМІСТ

До 148-ї річниці з дня заснування Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

**Курок О. І., Гриценко А. П. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
У ГЛУХІВСЬКОМУ УЧИТЕЛЬСЬКОМУ ІНСТИТУТІ В 1870-Х РОКАХ.....12**

Розділ 1

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

**Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Шовш К. С., Іванченко Г. Б.
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ25**

**Листопад О. А., Мардарова І. К., Гуданич Н. М. ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 31**

**Луценко Г. В. САМООЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
РІВНЯ СФОРМОВАНOSTІ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ43**

**Антонець А. В., Япринець Т. С., Овсієнко Ю. І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ53**

**Горлова О. В., Золотарьова О. В., Турка Т. В. ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ РІЗНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ60**

**Шевченко О. В., Іванченко Л. П., Іванченко С. Г., Терещенко О. В. ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ.....68**

Розділ 2

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

- Вашуленко М. С., Зенченко Т. Ф. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ78
- Кучай Т. П., Гончарук В. В., Кучай О. В., Візавер В. А., Сирожко О. В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.....86
- Грядуща В. В. ОСВІТНЄ ВІДЕО ЯК ОДНА З ЕФЕКТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ91
- Грицай С. М., Кода С. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА102
- Вінтонів М. О., Вінтонів Т. М., Горохова Т. О. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ПОСТАТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА).....111
- Нахасва Я. М., Біда О. А., Казакова Н. В., Шквир О. Л. РОЛЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ120
- Кухарчук І. О. СУЧАСНИЙ ПІСЕННИЙ ДИСКУРС ТА МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА: ЛІНГВОМЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ.....125
- Акмен В. О., Сорокіна С. В., Летута Т. М. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК КОМПОНЕНТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ.....134
- Галаган О. К., Михалюк І. М., Хіміч О. М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКІВ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ 9–10 КЛАСІВ142
- Ісламова О. О. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИКОРДОННИКІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ.....151
- Листопад Н. Л. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.....160
- Лукіяничук І. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ171
- Гордієнко Т. В. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»180
- Рахманіна А. С. РЕАЛІЗАЦІЯ STEAM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ШЛЯХОМ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....186
- Шевченко О. С. АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІХІВ У НАВЧАННІ ДО КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ194**
- Мовчан В. В. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ.....204

Розділ 3

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

- Мандрагеля В. А., Петрушак О. М.** ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ТА ІНСТРУКТОРІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ТРЕНІНГУ КРАЇН ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ.....212
- Зелюк В. В.** ПОДВИЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ МИРОСЛАВ СТЕЛЬМАХОВИЧ (ЗА РЯДКАМИ ЛИСТІВ ДО МОЛОДОГО ВЧЕНОГО) 221
- Лушпай Т. І.** АНАЛІЗ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ ЩОДО ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ІЗ 1930 ПО 1941 РОКИ.....227

Розділ 4

ТЕХНОЛОГІЧНА І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

- Каленський А. А., Герлянд Т. М.** ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКООРІЄНТОВАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 233
- Курок В. П., Василенко О. О.** ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАГОМИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 238
- Кравець С. Г.** ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 245
- Курок В. П., Химан Г. П.** АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ АРТТЕРАПІЇ 252
- Хоруженко Т. А.** ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 259
- Ваніна Н. М.** НАДІЙНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЯК ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 266

CONTENTS

To the 148th anniversary of the foundation of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Kurok O., Hrytsenko A. ORGANIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS AT THE HLUHIV TEACHER'S INSTITUTE IN THE 1870S	12
--	----

CHAPTER 1

ACTUAL ISSUES OF THE HIGHER EDUCATION

Kuzminskyi A., Oros I., Kuchay T., Siladiy I., Shovsh K., Ivanchenko H. MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: THEORETICAL BASIS	25
Lystopad O., Mardarova I., Hudanych N. PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE EDUCATORS USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES	31
Lutsenko H. SELF-ASSESSMENT BY PHD STUDENTS OF THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCE.....	43
Antonets A., Yaprynets T., Ovsiienko Iu. PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF MASTERS IN AGRARIAN PROFESSIONAL EDUCATION	53
Horlova O., Zolotarova O., Turka T. FEATURES OF THE VALUE-SEMANTIC SPHERE OF STUDENTS WITH DIFFERENT PROFESSIONAL DIRECTIONS	60
Shevchenko O., Ivanchenko L., Ivanchenko S., Tereshchenko O. PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG HIGHER EDUCATION ACQUIRES.....	68

CHAPTER 2

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION

Vashulenko M., Zenchenko T. PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY GRADES FOR TEACHING THE LANGUAGE AND LITERATURE FIELD OF EDUCATION	78
Kuchai T., Honcharuk V., Kuchai O., Vizaver V., Syroiezhko O. FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE.....	86
Hriadushcha V. EDUCATIONAL VIDEO AS ONE OF THE EFFECTIVE TRENDS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION UNDER MARTIAL LAW	91
Hrytsai S., Koda S. THEORETICAL BASIS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF A TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE	102
Vintoniv M., Vintoniv T., Horokhova T. THE LINGUISTIC AND CULTURAL APPROACH TO TEACHING THE UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF STUDING BORYS GRYNCHENKO'S PERSONALITY).....	111
Nakhaieva Y., Bida O., Kazakova N., Shkvyr O. THE ROLE OF SIMULATION LEARNING IN THE TRAINING OF FUTURE DOCTORS	120
Kukharchuk I. MODERN SONG DISCOURSE AND SPEECH CULTURE: LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL ASPECT	125
Akmen V., Sorokina S., Letuta T. DEVELOPMENT OF THE STUDENT'S CREATIVITY, AS A COMPONENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR QUALITY TRAINING OF SPECIALISTS	134
Halahan O., Mykhaliuk I., Chemist O. COMPARATIVE ANALYSIS OF BIOLOGY TEXTBOOKS FOR 9-10 GRADES	142
Islamova O. USING VIRTUAL REALITY BASED SIMULATOR COMPLEXES IN TRAINING OF EUROPEAN UNION BORDER GUARD AGENCIES PERSONNEL	151
Lystopad N. INFORMATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF STUDENTS' DIGITAL CULTURE BY MEANS OF DISTANCE EDUCATION	160
Lukiianchuk I. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE	171
Hordienko T. USE OF METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITY APPROACH IN PRIMARY SCHOOL AT THE LESSONS «I EXPLORE THE WORLD»	180
Rakhmanina A. IMPLEMENTATION OF STEAM EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL THROUGH PROJECT ACTIVITIES	186
Shevchenko A. ADAPTATION OF THE EDUCATIONAL ACHIEVEMENT EVALUATION SYSTEM TO THE EDUCATIONAL COMPETENCY APPROACH	194
Movchan V. FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF JUNIOR PUPILS AT THE LESSONS OF LITERARY READING	204

CHAPTER 3

HISTORY OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL THEORY AND EDUCATIONAL PRACTICE

- Mandragelia V., Petrushak O.** TREATING OF TEACHERS AND INSTRUCTORS IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING OF THE EU COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE212
- Zeliuk V. MYROSLAV STELMAHOVYCH AS PROMOTER OF UKRAINIAN ETHNOPEDAGOGY** (following the letters to the young scientist)221
- Lushpai T.** ANALYSIS OF PROGRAM REQUIREMENTS FOR THE EDUCATION OF PATRIOTISM IN PRESCHOOL CHILDREN IN UKRAINE IN THE PERIOD FROM 1930 TO 1941.....227

CHAPTER 4

TECHNOLOGICAL AND VOCATIONAL EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Kalenskyi A., Gerliand T. PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND APPLICATION OF ECO-ORIENTED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES.....	233
Kurok V., Vasylenko O. ENVIRONMENTAL COMPETENCE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF LABOR EDUCATION AND TECHNOLOGY	238
Kravets S. DEVELOPMENT FEATURES OF PEDAGOGICAL STAFF PROJECT CULTURE OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS.....	245
Kurok V., Khyman H. ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINING OF ART THERAPY	252
Khoruzhenko T. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASICS OF ORGANIZING THE CLASSES OF TECHNOLOGIES TEACHING METHODS IN DISTANCE LEARNING	259
Vanina N. RELIABILITY OF ASSESSMENT OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS AS A GUARANTEE OF THE QUALITY OF STUDENTS OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION TRAINING.....	266

UDC: 378.015.311:005.336.2:37.016:613:37.018.43:004
DOI: 10.31376/2410-0897-2022-3-50-194-203

ADAPTATION OF THE EDUCATIONAL ACHIEVEMENT EVALUATION SYSTEM TO THE EDUCATIONAL COMPETENCY APPROACH

Shevchenko Alexander

Medical Doctor, Master of Medicine, Economics and Pedagogy, PhD Student
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy
e-mail: al.shevchenko1976@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-4291-3882.

The article solves the problem of assessing the academic success of students studying the disciplines Health Pedagogy and Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving, taking into account the need for the formation of such components of valeological competence as cognitive, activity, motivational-value and personal. It is proposed to use the functionality of the Moodle learning environment to assess the level of competence formation. The strategy of joint formation of competencies by various departments of a Higher Education Institution within the educational program is described. Proposed mechanisms for harmonizing the results of the qualitative assessment of competence formation with the system for assessing academic success in the European Credit Transfer and Accumulation System.

Keywords: Higher Education Institutions, Valeological Competence, Environmental Competence, Cloud Learning Technologies, Qualitative Model, Individual Educational Trajectory.

Formulation of the problem. Competence-oriented education requires from the pedagogical community a standardized and scientifically based understanding of general and special competencies formation mechanisms in students with all practical issues of acquiring knowledge, abilities, skills, forming motivation, harmonizing the content of competencies with student values' system, the ability of Higher Education Institution's (HEI) graduate to perform everyday and professional tasks using the acquired competence.

The process of competence formation involves the existence of a competence model, the determination of the fact of competence formation, and clear measurable criteria for achieving success. Both the teacher and the student must monitor the process of competence formation in real-time. The results of achieving success in competence formation in HEI should be compared with the factor-criterion model of competence, which indicates the minimum level at which competence should be formed according to the educational level of Bachelor, Master, and Doctor of Philosophy. At the same time, the academic success of studies in the same disciplines must be evaluated according to the criteria of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

According to the National Qualifications Framework, assessing learning outcomes means assessing knowledge, abilities, skills, and ways of thinking, attitudes, values, other personal qualities acquired in the process of learning, education, and development, which can be identified, planned, evaluated and measured. But the tools for assessing ways of thinking, views, values, and other personal qualities are not tests, but questionnaires. They are not designed for the educational process in the same way as tests for other tools for assessing knowledge, skills, and abilities. At the same time, in the conditions of the forced and rapid transition to distance learning, both students and teachers are quickly acquiring skills in using distance learning platforms (Microsoft 365, Google Classroom, Moodle). Some of these platforms (in particular, Moodle) provide an opportunity to assess the formation of competence. But there are no clear criteria for the correspondence of academic competencies for all its components by the ECTS.

Analysis of recent research and publications. The National Qualification Framework of Ukraine [1] defines competence as a dynamic combination of knowledge, abilities, skills, ways of thinking, views, values, and other personal qualities that determine a person's ability to successfully socialize, conduct professional and/or further educational activities. The Law of Ukraine on Higher Education defines competence as a person's ability to successfully socialize, study, and conduct professional activities, which arises based on a dynamic combination of knowledge, abilities, skills, ways of thinking, views, values, and other personal qualities. It is these definitions of competencies that emphasize their key role in the preparation of a future specialist in the modern educational space. The provisions of these normative acts are the basis for a broad discussion of competencies in the academic environment.

Competency approach in education was developed by many scientists from different countries of the world: Andreiev A., Boichuk Yu., Briukhanova N., Delors J., Druhanova O., Hutmacher W., Ivanenko

L., Kasych A., Komyshan A., Kornilov A., Kovalenko O., Kukharenko V., Landberh K., Lokshyna O., Luhovyi V., Luniachek V., Lutaieva T., McKlelland D., Mertens D., Nahorna N., Nalyvaiko O., Nekrashevych T., Ovcharuk O., Savchenko O., Shtefan L., Shvedova Ya., Sliusarenko O., Talanov Zh., Zhukova O., et al. The results of this work are reflected in many landmark reports (for example, Key Competencies in Europe (Council of Europe, 1996), Education. The Hidden Treasure (International Commission on Education for the 21st Century, 1993), etc.) Program documents (for example, New Ukrainian School (Ministry of Education of Ukraine, 2016), DeSeCo (Switzerland, USA, Canada, 1998), etc.) and models (for example, in Dietmar Kur's Heidelberg model of key qualifications, Bloom's Taxonomy (1956) [2], etc.)). Assessment of the success of competence formation is based on the principles of gradual achievement of higher levels of competence, each of which includes all previous ones.

The transition to ECTS is regulated by the Law of Ukraine on Higher Education, Higher Education Standards and complies with Ukraine's obligations regarding the country's accession to the Bologna process, which provides for academic mobility of both students and teachers, standardization of educational programs, accumulation of credits as an indicator of mastery of programs and their components, and also determines the student's workload [3]. Qualimetric models of competencies also standardize the evaluation of the results of the formation of competencies with the determination of the minimum level, which is reflected in the studies of the following authors: Dmytrenko G. et al., Bondar O., Drach I. (2013), Mudra S. (2016), Kamyshyn V. and Reva O. (2017) [4], Sokol E. et al. (2019), Romanovskyi O. et al. (2019, 2020), Bondarenko T. (2020), Luniachek V. et al. (2020), IGI Global (2020) [5, p. 271], Shevchenko O. and Shtefan L. (2021) [6], Zhukova O. and Komyshan A. (2021) [7], Yelnykova H. (2022), Artiukh T. (2022).

Kamyshyn V. and Reva O. (2017) [4, p. 32] investigate the didactic features of models of the quality of knowledge and divide them into three classes: 1) models for evaluating educational achievements level (where knowledge is assigned a certain score); 2) models of knowledge diagnostics (which reveal gaps, characteristic errors in knowledge); 3) models of recognition (classification) of students by belonging to groups (certified and uncertified, capable and mediocre, etc.). The simplest assessment models are 5-point, and the most complex are 100-point. Assessment models are based either on the counting of correctly completed tasks in a certain time or determining levels of learning, at each of which a certain list of knowledge must be learned and a list of skills and abilities must be acquired. Varieties of grading models are those based on the calculation of an average score (for example, for a certain number of attempts to complete a task) or those based on levels of difficulty of tasks (more difficult tasks earn more points). According to the authors, the most successful are the comparison models, in which students' knowledge is compared with a reference model to establish an analogy (similarity) between them.

It is this model that we propose [6] to use for the assessment of valeological competence formation during the teaching of valeological disciplines to non-medical students. To create a model of valeological competence, we used expert pedagogical qualimetry (quantitative assessment of education quality) within the framework of systems theory and system analysis, which was recommended to be used for similar studies in the 20th century by Atkinson R. (1980), Glass J. and Stanley J. (1998), et al. Researchers of qualitative assessment systems at the current stage of the development of pedagogy state that the active implementation of objective test control solves the problem of assessing knowledge, abilities, and skills (reproductive link), but the qualitative assessment of social and humanitarian content remains outside the scope of the analysis (IGI Global, 2020) [5; 7]. Likewise, in our work, we identified the insufficiency of tools for evaluating constructive-variational and creative tasks from valeological disciplines, and felt the imperfection of ECTS for these purposes. The presence of intuitive evaluation evaluated of the learning result partly dependent on the emotional activity of the student, which was difficult to recognize in the conditions of distance learning.

Zhukova O. and Komyshan A. (2021) [7] also note high subjectivity in the assessment of social and several other competencies formation. If a person's abilities to be socially active and successful include conscious action, communication, the ability to establish productive contacts with other members of society, reflection, and self-reflection, the lack and imperfection of traditional academic evaluation tools (tests, control tasks) becomes clear. It was also noted that a full-fledged evaluation of the success of the formation of all competence components can change both the evaluation for the performance of individual tasks and the evaluation mechanism itself. In addition, it is determined that more difficult tasks may be prepared for gifted students during training, but the training result must be evaluated with the same number of points. The determination of the difficulty of tasks rests with the teacher. But the possibility of giving

tasks of different complexity to students of the same academic group is not regulated by normative documents of the educational sector in Ukraine.

The research group IGI Global (2020) [5] also suggests setting different criteria for evaluating the success of students in one discipline, depending on what importance this discipline has for the student. For example, the study of physics for students of humanities and technical specialties should be different in terms of the volume and complexity of the information that needs to be learned. But if we are talking about one discipline in two different educational programs, the approach to assessing academic success should be differentiated, and adjusted to the study profile. Students of both technical and humanities fields of study have the right to receive an «excellent» grade, but the amount of knowledge and the level of skills and abilities corresponding to this grade, as well as the value of the studied discipline for students of these fields of study, may be different. This is precisely how the minimum levels of competence formation regarding the operation of physical laws and solving problems in the field of physics, which students of these fields of study must achieve, will be different.

Formulation of the purpose of the article. The purpose of the study is to develop a model for adapting the system for evaluating learning success in ECTS to the competency-based approach to learning using the examples of the disciplines Health Pedagogy and Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving.

Presenting main material. Since 2004, several Kharkiv HEI (National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, National University of Civil Defense of Ukraine, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, and V. N. Karazin Kharkiv National University) have been teaching valeological disciplines Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving, developed by the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, and Health Pedagogy, developed by the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. In the program of these two disciplines, the topics are the same:

1. health-saving in education;
2. rational nutrition;
3. physical culture and sports, work and rest mode;
4. safe use of medicines;
5. traumatism. Violence in the family. Bullying;
6. poisoning, radiation, occupational diseases;
7. emergency conditions and first aid;
8. donation of blood and organs;
9. cardiovascular and pulmonary diseases;
10. infectious and parasitic diseases;
11. inclusive education;
12. mental and psychological health. Professional burnout;
13. sex education and family planning;
14. chemical dependencies.

According to the developers [6], the study of these topics ensures the formation of valeological (health-saving) competence. To achieve this goal, a study load of 8 ECTS credits is required. Forming valeological competence means teaching students to lead a healthy lifestyle, practice safe behavior patterns and provide first aid in critical situations. The circle of diseases, the prevention of which is devoted to the educational program, includes, first of all, diseases from which the majority of people in the world and Ukraine die. The point of preventive influence is controlled and conditionally controlled risk factors of these diseases. Medical information for students of a non-medical profile is subject to didactic adaptation using the methods of aggregation, scaling, balancing, expert evaluation, and system analysis [8], and is also selected according to the principle of compliance with evidence-based medicine. Also, during the study of the discipline, ecological competence is partially formed, which concerns the following range of issues:

1. ecological safety of food products and drinking water;
2. consequences of air, soil and water pollution for human health;
3. occupational diseases;
4. sorting, safe storage, and processing of household and industrial waste;
5. biodiversity saving;
6. ecological and medical consequences of radiation accidents and the use of nuclear weapons;
7. control and improvement of the condition of water treatment facilities and the atmosphere;

8. ecological consequences of natural disasters and military actions.

The full formation of ecological competence takes place within the framework of educational programs with the participation of several departments. The main role is played by departments of ecology. In the same way, the formation of valeological competence of non-medical students can be facilitated by departments of ecology, labor protection, biology, emergency aid courses of the Red Cross, educational TV programs on the channels National Geographic, Animal Planet, Discovery, Mega, Internet blogs (for example, doctor Yevhen Komarovskiy), websites of public health centers (USA, Ukraine, other countries), TED-lectures, information campaigns of the Ministry of Health, professional educational non-governmental organizations, and other sources.

Since 2019, the valeological discipline with the content defined above (list of topics) has been taught under the title Health Pedagogy at the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv). The program is intended for teaching as a normative or elective discipline, for students of Ukraine and Germany, full-time, evening, and correspondence forms of study, bachelor's and master's, engineers, and engineer-pedagogues. Due to the COVID-19 pandemic since 2020, and the war since 2022, the discipline is taught mainly remotely, using the Moodle platform. Zoom and Google Meet programs are used for video meetings. Conditions have been created for first aid training using special equipment (a simulator for practicing cardiopulmonary resuscitation techniques, bandages, tourniquets, and tires for stopping bleeding and transport immobilization of victims), but classroom classes are temporarily not held. This slows down but does not prevent the formation of valeological competence [9]. The Health Pedagogy curriculum for masters is an extended one for bachelors: it contains additional tasks, cases, and control questions, and should form a minimum level of valeological competence at a higher level compared to bachelor (Fig. 1).

The authors of Health Pedagogy curriculum have developed a reference qualitative factor-criterion model, with which the success of students in the valeological competence formation is compared. Levels of competence formation represent B. Bloom's taxonomy adapted to the content of the discipline [2]. Each next level includes all the previous ones.

Level of competence formation

Fig. 1. Levels of valeological competence formation among non-medical students.

a – the minimum and maximum levels of valeological competence formation depending on the educational level (bachelor and master); *b* – scheme of successive achievement of competence levels.

Educational programs must be built by the requirements of the National Qualifications Framework. Therefore, training should be focused on such four components of the future qualification of the graduate as 1) knowledge, 2) skills/abilities, 3) communication, 4) responsibility, and autonomy. The Law of Ukraine on Higher Education defines qualification as the result of an assessment that is obtained when an authorized institution has established that a person (student, – *author's note*) has achieved competencies (learning outcomes) by Higher Education Standards, which is certified by a relevant document on Higher Education. That is, to recognize the results of training and certify the achievement of the status of a qualified HEI's graduate, it is necessary to assess the formation of competencies. In the factor-criterion model of valeological competence developed for the disciplines of Health Pedagogy and Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving, the following components are defined: 1) cognitive, 2) activity, 3) motivational and valuable; 4) personal [10]. The qualitative «weight» of each component (criteria) is 25%.

The «weight» of each of the 14 topics (factors) is expertly determined and cannot be less than 4%. The calculation of students' successes is automated with the help of programmable MS Excel cells according to H. Yelnykova's method (Fig. 2).

Factors – topics of the discipline "Health Pedagogy"	Weight – m	Criteria – components of competence	Weight – v	Correspondence coefficient – K	The value of the correspondence coefficient	Partial assessment of criteria	Partial assessment of factors
Topic 1	5	Cognitive and practical component	0,4	K 01			
		Motivational, value and personal components	0,6	K 02			
...							
Topic 14	12	Cognitive and practical component	0,5	K 27			
		Motivational, value and personal components	0,5	K 28			
Σ	100						

Fig. 2. Factor-criterion model of valeological competence formed through valeological disciplines Health Pedagogy or Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving.

Table cells marked in gray are protected from changes during the processing of student performance results, have pre-entered qualitative model data, or process results automatically. The quality score was calculated according to the formula:

$$P=M\{[m1\sum(K1-K2)]+ \dots +[m14\sum(K27-K28)]\} \quad (1)$$

An important requirement for the theoretical material of the academic discipline Health Pedagogy is the focus on training engineer-pedagogues to transfer knowledge along the chain: teacher-doctor → engineer-pedagogue → engineering student or any other non-medical student. For this purpose, 12 of the 14 topics of the discipline (excluding the introductory topic Health-saving in education and Inclusive education) have the following structure [8]:

1. Medical part (if diseases are studied, then the topic has such subdivisions as etiology, pathogenesis, clinic, treatment, and prevention);
2. Psychological-pedagogical part (didactics, comments on the peculiarities of students' psychological perception of a particular topic, control questions, cases, training programs, recommendations for drawing up intelligence maps, conducting brainstorming sessions, visiting museums of anatomy and pathological anatomy, watching television programs and educational videos on YouTube and other resources, reading additional literature, performing exercises to improve skills, test tasks with answer keys and the qualitative weight of correct answers, conditions for obtaining a certain number of ECTS points for successful completion of the task).

The ECTS grading system provides for the assessment of academic success on a 100-point scale, which corresponds to the Latin letters «A» («excellent», or «5» on a 5-point scale), «B» and «C» («good», or «4»), «E» and «D» («satisfactory», or «3»), «FX» and «X» («unsatisfactory», or «2»). Such an evaluation system is difficult to master, but it standardizes learning outcomes and ensures the academic mobility of participants in the educational process within the circle of countries participating in the Bologna process. The minimum academic result for ECTS is considered to be level «E», which corresponds to the grade «3» on a five-point scale. In most HEIs in Ukraine, the minimum grade of «E» starts with 60 out of 100 points. Use of the scale The ECTS evaluation system provides for the assessment of academic learning success on a one-point scale, which automatically leads the researcher to the idea of comparison with factor-criterion qualitative models with a 100% scale. In qualitative models, the evaluation of the result takes place according to a different principle: the level of competence formation (minimum, low, average, and high) is evaluated on a quartile point-interval scale (Fig. 3), divided into equal intervals of 25%.

Fig. 3. Quartile point-interval scale for assessing the level of competence formation.

Comparison of the levels of valeological competence formation among bachelors with B. Bloom’s modified taxonomy does not cause difficulties: «Remember and replay» + «Understand» of the taxonomy corresponds to a low level of competence formation of the quartile model, «Apply» – to a medium level, and «Analyze and interpret» – to a high level. The minimum level of competence formation for bachelor is «Understand», which corresponds to the philosophy of the competence approach. In particular, in the previous education system, which was aimed at the «knowledge–skills–abilities» (KSA) formation; such a level could be considered average and, according to the 5-point system, could be rated as «4» («good»). But today, the minimum level of competence formation rather corresponds to the grade «3» («satisfactory»). That is, the introduction of the competence approach increased the requirements for students, adding to the requirements of specialist training the issue of motivation, values, and personal qualities formation. Achieving the level of competence «Create» is not required for bachelors, but this level is necessary for master (Table). Therefore, tasks corresponding to this level should be included in their educational program.

Table. Correspondence of the levels of formation of valeological competence of bachelors and masters according to B. Bloom’s taxonomy to the quartile assessment, assessment on a 5-point scale and ECTS.

Levels of competence formation according to B. Bloom’s taxonomy		Bachelors			Masters		
		Formation of competence		Assessment on a 5-point scale and ECTS	Formation of competence		Assessment on a 5-point scale and ECTS
		Program level	Quartile assessment		Program level	Quartile assessment	
Create	100%		-		maximum	100%	5 – A
Analyze and interpret	80%	maximum	100%	5 – A	minimum	75%	4 – B, C
Apply	60%		75%	4 – B, C		50%	3 – D
Understand	40%	minimum	50%	3 – D	not formed	25%	3 – E
Remember and replay	20%	not formed	25%	3 – E			

The quartile model for assessing students’ success in valeological competence formation, which has 4 intervals, correlates well with B. Bloom’s 5-interval taxonomy because bachelors are required to develop competence within 4 of the 5 levels, and the minimum level of competence formation for masters is at one larger than for bachelors («Apply» instead of «Understand»). Also important is the fact that the levels of competence formation within the previous educational paradigm, when HEI’s graduates were required to have developed KSA, remain at the level of minimum requirements for modern graduates. We associate this fact with the fact that the introduction of the competency-based approach to higher education involves close cooperation of HEIs with stakeholders who are customers of qualified specialists and do not want to hire graduates with competencies formed at the «satisfactory» level according to the 5-point rating scale.

The requirement for HEIs to provide students with the opportunity to form an individual educational trajectory forces HEIs to be flexible both in matters of forming educational programs and in matters of assessing success. There are traditions of selecting gifted students in academic groups, who can

be individually offered more difficult tasks or even accelerated completion of studies. At the same time, new traditions are emerging to reduce the workload and complexity of tasks for students with disabilities who study together with other students within the framework of the requirements of the legislation on inclusive education. Both for gifted students and students with disabilities, the criteria for evaluating academic success and the programmatic levels of competence formation can be changed to a greater or lesser extent, respectively, as shown in *Fig. 4*. In my opinion, this possibility should be enshrined in the legislation on education.

Fig. 4. Program levels (maximum and minimum) of valeological competence formation among non-medical students depending on educational level and abilities.
a – bachelors with average abilities; *b* – gifted bachelors;
c – masters with average abilities; *d* – masters with disabilities.

Changing the program results regarding valeological competence formation in the direction of increase is appropriate when the group includes a student not only with a high IQ but also in cases where the student already has a medical, biological, or valeological education.

An important aspect for the formation of the adaptation of the system for evaluating learning success in the European Credit Transfer and Accumulation System to the competency-based approach to learning (*Fig. 5*) is the understanding that several departments that ensure the implementation of the educational program of an HEI are involved in the formation of most competencies at the same time [11]. Only in some cases, the formation of one competence can be entrusted to one department, and it takes place within one discipline. And most often this is possible to general competencies. But even in this case, competence can be formed in more than one academic year. So, in the case when Health Pedagogy or Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving begin to be studied by masters, and for the formation of valeological competence there are 8 ECTS credits, teachers create conditions for the formation of competence at the levels from «Apply» to «Create» according to B. Bloom's modified taxonomy. If 8 ECTS credits are available for bachelor, there are conditions for valeological competence formation at the levels from «Understand» to «Analyze and interpret». But if these disciplines are first taught to bachelors and then to masters, there is an opportunity to form valeological competence at the levels from «Understand» to «Create» within 7 ECTS credits, which we explain as a greater contribution to the formation of valeological competence in the process of self-education of students. The same effect of reducing the number of ECTS credits to achieve the same program result can be achieved in cases where the educational program includes disciplines that also partially form valeological competence (Fundamentals of Ecology, Occupational Safety (Labor Protection), Anatomy, Physiology and Hygiene etc.).

The quartile system used to assess the valeological competence formation turned out to be more convenient for comparison with the ECTS system than the 3-interval system [5] with high, medium, and low levels adopted for the assessment of other competencies. It also better meets the needs of stakeholders who do not want to hire graduates with a rating of «satisfactory» on a 5-point scale, which partially corresponds to the average level of competence formation in the 3-item way of evaluating its formation.

The goal of training is the formation of valeological (health-saving) competence.

Levels of its formation according to B. Bloom's modified taxonomy:

Educational levels and characteristics of students

		Remember and replay	Understand	Apply	Analyze and interpret	Create	
		← min		max →			
Bachelors and Masters with disabilities	Program result of competence formation			formed ←min max→			
	Quartile assessment	25%	50%	75%	100%		
	Rating on a 5-point scale	3	3	4	5		
	Rating according to ECTS	E	D	C, B	A		
Masters, gifted Bachelors, Bachelors with medical, biological and valeological education	Program result of competence formation			formed ←min max→			
	Quartile assessment	25%		50%	75%	100%	
	Rating on a 5-point scale	3		3	4	5	
	Rating according to ECTS	D		E	C, B	A	
Sequence of training	ECTS credits (semester + semester = total)	Study time		Conditions for changing study time: 1. <i>increase</i> – student's disabilities; 2. <i>decrease</i> – student's giftedness or the presence of medical, biological, valeological education; additional disciplines in the educational program that form valeological competence.			
Bachelor	4 + 4 = 8	1 academic year					
Master's degree	4 + 4 = 8	1 academic year					
Bachelor → Master's degree	4 + 3 = 7	2 academic years					

Fig. 5. Model of adaptation of the system for evaluating learning success in the European Credit Transfer and Accumulation System to the competency-based approach to learning.

Conclusions. As a result of the study, a model of adaptation of the system for evaluating learning success in the European Credit Transfer and Accumulation System to the competency-based approach to learning was developed using the examples of the disciplines Health Pedagogy and Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving. Comparison of the results the of valeological competence formation with the ECTS assessment scale will contribute to the objectification of evaluating the academic success of students in the study of valeological disciplines. Prospects for further research are tests of the proposed suitability of the scales for assessing students' academic success in the formation of other competencies, general and special.

References

1. Natsionalna ramka kvalifikatsii zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy No.1341 vid 23 lystopada 2011 roku, chynna stanom na 01 zhovtnia 2022 roku u redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy No.519 vid 25 chervnia 2020 roku [The National Qualification Framework approved by Resolution No.1341 of the Cabinet of Ministers of Ukraine from November 23, 2011, valid on October 1, 2022, as amended by Resolution No.519 of the Cabinet of Ministers of Ukraine on June 25, 2020]. (2011). *Zakonodavstvo Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy – Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п> [in Ukrainian].
2. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. MA, Boston: Allyn and Bacon.
3. Shevchenko, V. V. (2018). The reform of the higher education of Ukraine in the conditions of the military-political crisis. *International Journal of Educational Development*, 65, 237–253. doi: 10.1016/j.ijedudev.2018.08.009.
4. Kamyshyn, V. V., & Reva, O. M. (2016). *Metody i modeli upravlinnia rozvytkom akademichnoi obdarovanosti: monohrafiia [Methods and models of managing the development of academic giftedness: a monograph]*. Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. URL: https://lib.iitta.gov.ua/708942/1/Монографія_Камишин-Рева_2016.pdf
5. Sony, M., Karingada, K. T., Vaporikar, N., & IGI Global. (2020). *Quality management implementation in higher education: practices models and case studies*. Hershey PA: IGI Global. 462 p. doi: 10.4018/978-1-5225-9829-9.
6. Shevchenko, A., & Shtefan L. (2021). Formation of valeological competence in non-medical students. *Engineering and Educational Technologies*, 9(4), 8–23. doi: 10.30929/2307-9770.2021.09.04.01.

7. Druhanova, O., Zhukova, O., Ivanenko, L., Komyshan, A., Lutaieva, T., Nalyvaiko, O., ... & Abramova, Ye. (2021). *Competence-based Approach in Higher Education: Theory and Practice: monograph*. O. Zhukova, A. Komyshan (Ed.) Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University. doi: 10.26565/9789662856729 [in Ukrainian].
8. Kovalenko, D., Shevchenko, A., Koeberlein-Kerler, J., Shtefan, L., & Kovalska, V. (2022). Didactic adaptation of medical information for the formation of valeological competence in engineering and pedagogical training. *Proceedings from: The 25th International Conference on Interactive Collaborative Learning "ICL2022"* (pp. 180–187). Hilton Park, Vienna, Austria. doi: 10.5281/zenodo.7139953.
9. Shevchenko, A., Kucherenko, S., Komyshan, A., Shevchenko, V., & Kucherenko, N. (2022). Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning. *Scientific notes of the Pedagogical department, I(50)*, 137–147. URL: <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/20420>
10. Shevchenko, A. (2022). Qualimetric criteria for formation of valeological competence in the adaptive education system. *Adaptive management: theory and practice. «Pedagogy» series, 13(25)*, 18 p. doi: 10.5281/zenodo.6864259.
11. Instytut pidvyshchennia kvalifikatsii spetsialistiv farmatsii NFaU [Institute of Advanced Training of Pharmacy Specialists of the National Academy of Sciences of Ukraine] (2022). *Praktychnyi onlain-seminar «Moodle realizatsiia kompleksnoho pidkhodu v osviti» – Practical online seminar «Moodle implementation of an integrated approach in education»*. URL: <https://youtu.be/S4RkbKo3mFs> [accessed October 16, 2022] [in Ukrainian].

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІХІВ НАВЧАННЯ ДО КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НАВЧАННЯ

Шевченко Олександр Сергійович

лікар, магістр медицини, педагогіки і економіки, PhD студент
Українська інженерно-педагогічна академія

Проблема. Компетентнісно орієнтована освіта вимагає від педагогічної спільноти стандартизованого та науково обґрунтованого розуміння механізмів формування загальних та спеціальних компетентностей у здобувачів освіти та об'єктивного підходу до оцінювання академічних успіхів студентів щодо формування цих компетентностей. Оцінка за критеріями Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) з дисципліни не завжди відповідає оцінці сформованості всіх компонентів компетентності (когнітивного, діяльнісного, мотиваційно-ціннісного та особистісного).

Мета. Дослідження проведено для розроблення моделі адаптації системи оцінювання успіхів навчання в Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі до компетентнісного підходу навчання на прикладі валеологічних дисциплін «Педагогіка здоров'я» та «Основи медичних знань та здоров'язбереження».

Методи дослідження. Використані метод системного аналізу та бібліосемантичний метод.

Основні результати дослідження. Для оцінювання сформованості валеологічної (або здоров'язбережувальної) компетентності запропоновано використовувати: 1) модифіковану таксономію Б. Блума з такими рівнями, як «запам'ятовування та відтворення», «розуміння», «застосування», «аналіз та інтерпретація», «творчість»; 2) квартильну точково-інтервальну шкалу з рівнями «мінімальний», «низький», «середній» та «високий»; 3) еталонну факторно-критеріальну кваліметричну модель з експертно встановленою кваліметричною вагою та механізмом обрахування результатів за методикою Г. Єльнікової. Ці шкали зіставлені з поточною стобальною шкалою оцінювання академічних успіхів ЄКТС та попередньою п'ятибальною шкалою. Запропоновані рівні відповідності шкал при формуванні валеологічної компетентності: 1) для бакалаврів та магістрів з обмеженими можливостями, які навчаються разом зі здоровими магістрами в рамках сучасної парадигми інклюзивної освіти, мінімальний рівень – «застосування», максимальний рівень – «аналіз та інтерпретація»; 2) для магістрів, обдарованих бакалаврів, студентів, які вже мають медичну, біологічну або валеологічну освіту, мінімальний рівень – «аналіз та інтерпретація», максимальний рівень – «творчість». Найкращим освітнім програмним середовищем для одночасного оцінювання за всіма шкалами названа система дистанційного навчання Moodle. Розглянуті варіанти формування валеологічної компетентності у випадках навчання в межах 8 кредитів ЄКТС в освітній програмі бакалаврів, магістрів та послідовного вивчення валеологічних дисциплін в освітній програмі бакалаврів, а потім магістрів. Наведено дані про можливість повного формування валеологічної компетентності в межах 7 кредитів ЄКТС при послідовному вивченні валеологічної дисципліни на бакалавраті, а потім у магістратурі. Визначено,

що у формуванні валеологічної компетентності можуть брати участь інші кафедри, на яких студентам викладають споріднені дисципліни «Основи екології», «Охорона праці», «Анатомія, фізіологія і гігієна», що також скорочує необхідну кількість кредитів ЄКТС для повного формування валеологічної компетентності.

Наукова новизна результатів дослідження. Проблема оцінювання академічних успіхів студентів при вивченні валеологічних дисциплін з урахуванням успішності формування валеологічної компетентності раніше не досліджувалась. Уперше запропоновано встановити мінімальний рівень формування валеологічної компетентності на рівні, що відповідає оцінці С за ЄКТС та очікуванням стейкхолдерів від підготовленості випускників закладів вищої освіти України.

Висновки. У результаті дослідження на прикладі вивчення валеологічних дисциплін розроблена модель адаптації системи оцінювання успіхів навчання в ЄКТС до компетентнісного підходу навчання, яку запропоновано використовувати для інших компетентностей, загальних і спеціальних, після відповідної перевірки в педагогічній практиці.

Ключові слова: заклади вищої освіти, валеологічна компетентність, екологічна компетентність, хмарні технології навчання, кваліметрична модель, індивідуальна освітня траєкторія.

Список використаної літератури

1. Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 року, чинна станом на 01 жовтня 2022 року в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 519 від 25 червня 2020 року. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p>.
2. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives. Boston: Allyn and Bacon, 1956.
3. Shevchenko V.V. The reform of the higher education of Ukraine in the conditions of the military-political crisis. *International Journal of Educational Development*. 2018. Vol. 65. P. 237–253. doi: 10.1016/j.ijedudev.2018.08.009.
4. Камишин В. В., Рева О. М. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості: монографія. Київ: ІОД НАПН України, 2016. 237 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/708942/1/Монографія_Камишин-Рева_2016.pdf.
5. Sony M., Karingada K.T., Vaporikar, N., IGI Global. Quality management implementation in higher education: practices models and case studies. Hershey PA: IGI Global, 2020. 462 p. doi: 10.4018/978-1-5225-9829-9.
6. Shevchenko A., Shtefan L. Formation of valeological competence in non-medical students. *Engineering and Educational Technologies*. 2021. Vol. 9, № 4. P. 8–23. doi: 10.30929/2307-9770.2021.09.04.01.
7. Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика: монографія / колектив авторів; за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 264 с. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/16543/2/КП_монографія.pdf.
8. Kovalenko D., Shevchenko A., Koeberlein-Kerler J., Shtefan L., Kovalska V. Didactic adaptation of medical information for the formation of valeological competence in engineering and pedagogical training. *Proceedings of the 25th International Conference on Interactive Collaborative Learning «ICL2022» (September 27–30, 2022)*. Hilton Park, Vienna, Austria), 2022. P. 180–187. Preprint. doi: 10.5281/zenodo.7139953.
9. Shevchenko A., Kucherenko S., Komyshan A., Shevchenko V., Kucherenko N. Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning. *Scientific notes of the pedagogical department*. 2022. № 50. P. 137–147. URL: <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/20420>.
10. Shevchenko A. Qualimetric criteria for formation of valeological competence in the adaptive education system. *Adaptive management: theory and practice. «Pedagogy» series*. 2022. Vol. 13. № 25. 18 p. doi: 10.5281/zenodo.6864259.
11. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармацевції НФаУ. Практичний онлайн-семінар «Moodle реалізація комплексного підходу в освіті» (8 вересня 2022 р.). URL: <https://youtu.be/S4RkbKo3mFs> (дата звернення: 16.10.2022).

Отримано редакцією 19.10.2022 р.

Cite in Vancouver style as: [Shevchenko A. Adaptation of the educational achievement evaluation system to the educational competency approach. *Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin. Series: Pedagogical Sciences*. 2022;3(50)Pt1:194-203. DOI: 10.31376/2410-0897-2022-3-50-194-203. Archived: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7480409>].